

TEXNIKA FANLARINI O‘QITISHDA INNOVATSION TA’LIM TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

X.I.Ilxomov

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti (PhD)

E-mail: xurshidilxomov@gmail.com

Jahonning yuksak darajada taraqqiy etgan davlatlarida ta’lim sharoitlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil qilish va talabalarning ilmiy tafakkurlarini rivojlantirishning innovatsion pedagogik imkoniyatlarni takomillashtirish bo’yicha ilmiy izlanishlar jadal sur’atlarda amalga oshirilmoqda. Talabalarda noan’anaviy texnik tafakkur tarzini va metakognitiv qobiliyatlarini shakllantirish, shuningdek talabalarni innovatsion faoliyatga jalb etish natijasida ta’lim olishning amaliy jihatlarini kuchaytirish, jumladan texnika yo’nalishidagi oliy ta’lim muassasalarida tayyorlanilayotgan bo’lajak soha vakillarining texnik-innovatsion bilimdonligi, ko’nikma va malakalarining kognitiv jihatlariga va kreativ imkoniyatlarga hamohang tarzda shakllantirishning innovatsion mexanizmlarni yaratish, oliy ta’lim olishning mazmun-mohiyatini innovatsion ta’lim muhitiga moslashtirish natijasida talabalarning innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega hisoblanmoqda [1].

Texnika oliy ta’lim muassasalarida zamonaviy o’quv faoliyatini tashkil qilish va sifatli ta’lim berishni amalga oshirish maqsadida ta’limda innovatsion texnika va texnologiyalardan foydalanish kutilgan natijalarga erishish imkoniyatini beradi. Ta’lim innovatsiyalari – bu ta’lim sohalarida yoki talabalarni o’quv faoliyatini tashkil qilish jarayonida mavjud yoki sodir bo’lishi mumkin bo’lgan muammolarni yangicha pedagogik yondashuvlar asosida yechimlarini samarali va kafolatli bo’lishiga xizmat qiluvchi yangi metod va texnologiyalarni yaratish hamda qo’llash imkoniyatlari tushuniladi.

Ta’lim jarayonida innovatsion o’qitish texnologiyalarini qo’llashda talabalarni faqatgina ekrandagi axborotlarni ko’rishiga va ularni qabul qilishgagina emas, balki ularning o’zlari ham bu jarayonda ijodiy ishtirok etishlariga o’rgatishimiz lozim.

Ta’lim jarayonida yangi innovatsion texnika-texnologiyalardan foydalangan holda dars o’tish, so’nngi texnikalar bilan jihozlangan laboratoriya xonalaridan foydalangan holda mashg’ulotlar o’tkazish, mutaxassislik bo’yicha, masalan texnika sohasidagi so’nngi innovatsiyalar haqida ma’lumotlar keltirib, jahon tajribasidan namunalar keltirib o’tish talabalarni yangilik yaratish ruhida tarbiyalashga turtki bo’ladi [1,2].

Innovatsion texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik maqsadlari quyidagilar: shaxsiyatni rivojlantirish (tafakkur; estetik tarbiya; tajriba-tadqiqot faoliyatini olib borishni rivojlantirish); axborot madaniyatini shakllantirish; aniq bir sohaning mutaxassislarini tayyorlashda foydalanuvchining umumiy axborot tayyorgarligi iborat ijtimoiy buyurtmani bajarish; o’quv-tarbiya jarayoni unumdorligini, ta’limning sifat va samaradorligini oshirish, bilish va o’rganish faoliyatining muhim jihatlarini ta’minlash, va fanning integratsiyasi hisobiga innovatsion texnologiyani fanlararo bog’liqlikni chuqurlashtirish maqsadga muvofiq.

Qishloq xo’jalik mahsulotlarini quritish texnikasi va texnologiyasi fanini o’qitishda hozirgi kunda energiya resuris tejammkor xilma-xil innovatsion texnika va texnologiyalar yaratilmoqda shulardan biri quyosh mini meva-sabzavot quritgich qurilmasi bo’lib uning samaradorligini oshirish maqsadida ulardan yoz-kuz mavsumida meva-sabzavotlarni quritish, erta bahorda ko’chat yetishtirish maqsadida foydalaniladi.

Texnika oliy ta’lim muassasalarida talabalariga quyosh quritgichlarini tanlash ishlab chiqarish ko’lami, hududning iqlimiy xususiyatlari, quritiladigan maxsulot turi va qo’shimcha energiya narxi bilan belgilanligi haqida ma’lumotlar berish[3].

Quyosh quritish qurilmasining bir nechta xil bo’linmalardan tashkil topgan bo’lib, qurilmaning hamma tomoni shishali oyna bo’lib pastki qismida kichkina darcha bor u orqali havo bosm yoki assimilyatsiya rejimida ishlaydi. Shaffof quyoshli havoda issiqlik otkazuvchi teppasi qiya hamma tomon shisha oyna pastki tagi temir quyosh nurini yaxshi o’zlashtiradi.

Biz talabalarga mini quyosh meva-sabzavot quritgich-issiqxona qurilmasining tuzilishi haqida ma’lumot beramiz: (1-rasm) Qurilma uzunligi 1400 mm, eni 520 mm, old qismi 700 mm, orqa devorining balandligi 900 mm bo’lgan “issiq qutidan” iborat. Qurilmaning orqa tomonida shisha romli eshik va tabiiy ventilyatsiyani ta’minlovchi to’rli darcha mavjud [4] (1-rasm).

1-rasm. Mini quyosh meva-sabzavot quritgich-issiqxona qurilmasining ishchi sxemasi:
1–quyosh nurlari; 2– shisha bilan qoplangan akfa karkas; 3–quritiladigan meva-sabzavotlar yoyilishi
uchun to‘rli patnislar; 4–quritiladigan mahsulot; 5–tabiiy havo kiruvchi darcha; 6– qurilmaning
shishalangan eshigi; 7–havo almashuvchi ventilator

Qurilma kamerasida uch qator siljuvchan to‘rli stellajlar o‘rnatilgan. Har bir qator stellajning yuzasi 1 m² dan bo‘lib (ikkita 0,5 m. kv. dan), ikki qator yuqorisida quritiladigan mahsulot joylashtiriladi. Yuqoridagi stellajlar pastgiga qaraganda kaltaroq quyosh nurlarini mahsulotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushishi va pastki stellajga quyosh nuri yaxshi tushadi natijada qurilma meva-sabzavotlarni juda toza holda quritish imkonini bergan.

Qurilmaning har bir metr kvadrat yuzasi hisobidan mahsulotning pishib yetilishi va mavsumiga bog‘liq holda navbatma - navbat 25-30 kg o‘rik, 10-15 kg gilos, 25-30 kg pomidor, 25 - 30 kg mayiz, 5-10 kg kovun va hokazolarni quruq holda tayyorlash mumkin [5,6,7].

Quyidagi jadvalda turli xil mini quyosh meva-sabzavot quritgich qurilmasining kesilgan mevalarni quritish ko‘rsatkichlari haqida ma’lumot beriladi.

1-jadval

Quriladigan mahsulot turi	Qurish muddati, sutka		Tayyor mahsulot chiqishi	
	Ochiq maydonda quritganda	Qurilmada quritganda	%	kg
O‘rik	12 - 13	6 - 7	27 - 32	2,80 – 3,30
Olma (kesilgan holda)	6-7	3	18 – 20	1,45 – 1,60
Uzum (qora kishmish)	18 – 20	6 – 7	30 – 32	3,60 – 3,80
Anjir	10 – 12	5 – 6	28 – 30	2,80 – 3,00
Qovun (kesilgan holda)	8 – 12	4 – 5	30 – 35	3,00 – 3,50

Pomidor (kesilgan holda)	5 – 6	3	16 – 18	1,80 – 2,00
Baqlajon (kesilgan holda)	5	2	14 - 15	1.00 – 1.20

Quyosh energisidan foydalanib ishlovchi quyosh qurilmalari yordamida quritishda olib borilgan tadqiqotlar asosida shuni aytish mumkinki, tabiiy quritish uzoq vaqt davom etadi, ob-havo noqulay bo'lsa mahsulot nobudgarchiligi bo'ladi. Sun'iy quritish uchun har bir kg mayiz uchun 0,5 kg yoqilg'i sarflanadi. Quyosh qurilmalari energiya talab qilmaydi. Lekin sun'iy quritishga nisbatan ko'proq maydonchani talab qiladi.

Mini quyosh meva-sabzavot quritgich – issiqxona qurilmasining afzalliklari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: ekologik toza quyosh energiyasi yordamida ishlaydi, boshqa tur energiyaga ehtiyoj sezmaydi. Mahsulotlarning qurish muddati ochiq maydondagiga nisbatan 2–3 marta qisqaradi, mahsulot sifati yuqori bo'ladi. Tajribalar bunday qurilmalarda mahsulotlarning quritish qurilma ommaviy va individual tarzda ishlashi, bahorda ko'chatlar o'stirish uchun xizmat qiladi [8,9].

Xulosa

Oliy ta'lim muassasasining asosiy vazifasi - bo'lajak oliy toifali mutaxassislarni muayyan fan sohasida amaliy faoliyat ko'rsatishga tayyorlashdan iborat. U esa talabalarning o'z navbatida nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiq etishga o'rgatish, zarur bo'lgan kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish, o'z mutaxassisliklari uchun xos bo'lgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlab quritish jarayonini rejalashtirish, tayyorlash, amalga oshirish, nazorat qilish va xizmat ko'rsatishga o'rgatishdan iborat. Quyosh mini meva-sabzavot quritgich - issiqxona qurilmasining afzalliklari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: ekologik toza quyosh energiyasi yordamida ishlaydi, boshqa tur energiyaga ehtiyoj sezmaydi. Mahsulotlarning qurish muddati ochiq maydondagiga nisbatan 2-3 marta qisqaradi, mahsulot sifati yuqori bo'ladi. Shu sababli, shaxsiy dehqon va fermer xo'jaliklarida foydalanish uchun quyosh meva quritgichini optimal variantini yaratish va ishlab chiqish dolzarb masala. Ushbu muammo quyosh energiyasining nazariy qoidalarini, mutaxassis va muhandisligining so'nggi yutuqlarini hisobga olgan holda hal qilinishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. N.A.Muslimov “Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik” o'quv-uslubiy majmua. Toshkent: 2016.
2. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. - 2021. - Т. 2. - №. CSPI conference 3. - С. 97-99.
3. Қаҳҳоров С.Қ., Жураев Х.О. Рециркуляционная солнечная сушильная установка Босма Гелиотехника. №2. Ташкент. 2016 й.
4. Jo'rayev E.T., Jo'rayev T.D. Quyosh kichik meva-sabzavot quritgich-issiqxona. O'zR patenti- № SAP 00679. 03.04.2009-y.
5. M.X. Aramov, I.E. Abdullayev, Qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: “Ideal press”, 2023 y. – 252 b.
6. Назаров М.Р. Тоиров Э. Разработка и исследование низкопотенциальных солнечных установок. Гелиотехника. 1997 й. № 2.
7. Qahhorov S.Q, Juraev Kh.O. A Model for Improving Students' Technical Creative Competences Based on Robotic Elements. Published/ publié in Res Militaris (resmilitaris.net), vol.13, №1, Winter-Spring 2023 y.
8. Qahhorov S.Q. Jo'rayev T.D., Qayta tiklanuvchi energiya manbalari. Darslik. – Buxoro. Kamolot, 2022. – 308 b.
9. Qahhorov S.Q., Samiyev K.A., Jo'rayev H.O. Quyosh qurilmalaridagi jarayonlari modellashtirish. Monografiya. –Toshkent. ITA PRESS, 2014 y. – 208b.
<http://www.ayenergy.ru>
<http://www.altenergy.narod.ru>
<http://www.intersolar.ru>